

ESNEK ÇALIŞMA VE KADININ ZAMAN YÖNETİMİ

Doç. Dr. Sevgi İNECİ

ORCID: 0000-0002-0030-5782

Galatasaray Üniversitesi, İktisat Bölümü

ÖZET

Çağımızın sürekli değişen koşullarında nüfus artışı ve işsizlik en önemli sorunların başında gelmektedir. Son 50 yılda kadının çalışma hayatına katılımındaki artış olumlu olmakla birlikte çalışma koşulları iş ve aile ortamının sürdürülebilirliğini pek çok ülkede olumsuz etkilemektedir. Hem işini hem aile yaşantısını başarıyla sürdürebilen kadının toplam verimliliği arttığı gibi ekonomiye katkısı da artmaktadır. Esnek çalışma yöntemi olarak Atipik Çalışma yönteminin ele alındığı bu çalışmada mesai saatlerindeki düzenleme esnekliği ve bunun çeşitli iş kollarına yayılması kadın istihdamının artmasına özellikle katkıda bulunmaktadır savı ortaya konmaktadır. Ülkemizde bu yönde yapılan çalışmalar devamlılık arzietmekte olup aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınların teşvik edilmesi ancak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile mümkün olmaktadır. Türkiye'nin yakından izlediği Avrupa Birliği Uygulamaları gelişmekte olan pek çok ülke için örnek teşkil ederken ülkemiz açısından da önem taşımaktadır. Avrupa Birliği'nde her ne kadar üye ülkeler kendi yasal düzenlemelerini ortaya koysalar da bütünlük Avrupa iç pazarında serbest dolaşım sözkonusudur. Dolayısıyla iş fırsatları açısından da esnek çalışma konusundaki düzenlemeler de birbirine yaklaşmaktadır. Bu durum kadın istihdamı açısından toplam verimliliği arttırdığı gibi kadının ev ve iş ortamını düzenleme yani zaman yönetiminde de ona kolaylık ve esneklik sağlamaktadır. Bu çalışmada esnek çalışma yönteminin yarattığı fırsatların ve kadının zaman yönetimine etkisinin olumlu olduğu vurgulanmaktadır. Pozitif dışsallıklar olarak da kayıt dışılığın azalması, nitelikli kadın iş gücünün âtil kalmaması, çalışma ortamında kadının kesintisiz, uzun süreli kalabilme fırsatları gibi olumlu etkilere de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Esnek Çalışma ve Kadın, A Tipik Esnek Çalışma, Kadın ve aile, Zaman Yönetimi, Avrupa Birliği'nde Esnek Çalışma

ABSTRACT

Population growth and unemployment are among the most important problems in the constantly changing conditions in 21th century. Although the increase in the participation of women in working life is positive in the last 50 years, working conditions negatively affect the sustainability of the business and family environment in many countries. The total productivity of a woman, who can successfully sustain both her work and family life, increases as well as her contribution to the economy. Atypical Working method as a flexible working method is on the scope of this study.

It is argued that the flexibility of regulation in working hours and its extension to various business lines especially contributes to the increase of women's employment. Women who want to contribute to the family budget, should be encouraged by law especially by the implementation of legal regulations. The European Union empowered its labor market rules on flexibility and also 'flexicurity'. (Flexible and secure labor contract). This is a challenge for Turkey and other developing countries to follow all these updates in labor market. Some member countries of European Union put forward their own legal regulations. Similarly, the freedom of movement in the integrated European market help to improve internal labor market rules. Therefore, in terms of job opportunities, regulations on flexible working also converge. This situation not only increases the total productivity in terms of women's employment, but also provides some convenience and flexibility in organizing work environment of women. This study emphasized that the opportunities created by the flexible working method and its effect on women's time management are positive. As contributive externalities, flexicurity generates some positive effects by reducing informal economy, encouraging qualified female workforce to search job opportunities and staying also long-term in the working environment.

Keywords: Flexible Work and Woman, Atypical Flexible Work, Woman and family, Time Management, Flexible Work in the European Union.

GİRİŞ

1930 Büyük Dünya Bunalımı'nda olduğu gibi yirmi birinci yüzyılda da işsizlik, beraberindeki yoksullukla birlikte dünyanın en büyük sorunu olmaya devam etmektedir. 1973 Petrol şokunun ardından dünyada genel ekonomik durgunluk ve işsizlikteki artış, işgücü piyasasını derinden etkilemiş buna paralel olarak işe alma koşullarında da değişimler olmaya başlamıştır. Daha az ücrete kısa süreli çalıştırma uygulamaları kayıt dışılıkla birlikte pek çok ülkede yayılmaya başlamıştır. Benzer şekilde küresel rekabet, teknolojik değişim, sanayideki sektörel yapısal değişim, işsizlik, gerileyen sanayiler, çevresel sebepler de esnek çalışma şekillerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

İş arzedenlerle iş talep edenlerin karşılaştığı işgücü piyasasında Fordist sanayileşme döneminin ardından değişimler olmuş ve tam zamanlı çalışma yerine esnek çalışmayı gerektiren pek çok neden ortaya çıkmıştır. Bu nedenler arasında genel ekonomik konjonktürdeki değişimler, sektörel dalgalanma ve verimlilikteki değişimler, firmaların ödeme güçlerinde azalma ve aile şartlarındaki değişimler sıralanabilir.

Önceleri dönemselsel veya geçici bir durum olarak ortaya çıkan esnek çalışma yöntemi, zamanla esneklik-güvence dengesi konusunun önem kazanmasıyla çalışanın ve işverenin haklarını dengeli bir şekilde gözeten iş tanımları ve İş Yasaları içinde yerini almıştır.

Peter Ferdinand Drucker'e göre esnek çalışmanın istihdamdaki payı sürekli artmaktadır ve 20-30 yıl içerisinde tüm işlerin en fazla yarısı tam zamanlı işleri kapsayacaktır (Drucker, 1992). Drucker, 21.ci yüzyılın işletmeciliğinin karşılaşacağı sorunları ortaya koymuş ve modern yönetim anlayışının nasıl olması gerektiğini tanımlamıştır. Buna göre geleceği görme, ileriye planlama, yarını düşünme, bilimsel yönetim ve verimlilik arasında doğrudan ilişki kurma, yerinden yönetim, geleceğin ihtiyaçlarına göre üretim ve pazarlama ve bu niteliklere uygun personel ihtiyacı Drucker'ın en çok vurgu yaptığı konulardır (Drucker, 2007).

Esnek çalışma ve işletmelerdeki verimlilik artışını inceleyen Richard Pettinger çalışanın verimliliğini arttırmada yöneticinin rolüne dikkat çekmiştir (Pettinger, 2002).

Artan küresel rekabet ortamında talepteki değişikliklere göre firmalar verimlilikleri ve ödeme imkanlarını gözden geçirip üretimlerini sürdürmeye çalışacaklar buna göre işgücünün miktarını ve zamanını belirleyeceklerdir. Bu uyum yeteneğinin gerçekleşmesinin koşulu esnekliktir. Esneklik çalışma saatleri, ücretler ve iş organizasyonları olmak üzere üç konuda değişim gerektirmektedir. Bu değişimler paralelinde esnek çalışma konusu sayısal esneklik, ücret esnekliği fonksiyonel esneklik, uzaklaştırma stratejileri (taşeronluk-alt işverenlik) ve çalışma sürelerindeki esneklik (atipik esnek çalışma) olarak ayrılmıştır.

Esneklik ve Kısmi-Sürelili Çalışma'nın Yasal Tanımı

Kadınların çalışma süreleri ve koşullarının iyileştirilmesi konuları ilk kez Birleşmiş Milletler Örgütü (United Nations) bünyesinde Kadınların Statüsü Komisyonu tarafından ele alınmış, gene ilk kez 1953 yılında bu kurum tarafından Kısmi Sürelili İş Sözleşmeleri konusu masaya yatırılmıştır. İzleyen yıllarda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), kısmi sürelili çalışmayı "işçi ve işveren arasında karşılıklı anlaşma ile oluşan ve normal iş süresinden daha az olan düzenli çalışma" olarak tanımlamıştır.

ILO tanımına göre kısmi sürelili çalışma düzenli olarak yapılan fakat normal çalışma süresine göre daha kısa olan çalışmadır. Bu tanım Avrupa Komisyonu'nun 1997 yılında *European Framework Agreement on Part-Time Work* belgesinde de aynı şekilde ifade edilmiştir. UNICE, CEEP VE ETUC'ün sosyal paydaşlar olarak onayladığı bu anlaşma daha sonra 97/81/EC Konsey Yönetmeliği olarak 15 Aralık 1997'de kabul edilmiştir (Council Directive, 1997).

Böylece kısmi çalışma süresi tanımı tam zamanlı çalışma süresi tanımı üzerinden yapılmakta ve hesaplanmaktadır. Bununla birlikte bu süreler, üye ülkeler arasında farklılık göstermekte ve

sektörden sektöre de değişmektedir. OECD'nin 1997 İşgücü Özel Raporu uluslararası karşılaştırmalar için haftada 30 saat çalışmayı eşik değer olarak belirlemiştir (OECD, 1997).

Tablo 1: Türlerine Göre Esnek Çalışma

Esneklik türleri	İçerik	Uygulama
Sayısal Esneklik	Değişen talep koşullarına göre işçi sayısında ayarlama. İşçi alımı veya çıkarmalarında yasal ve sendikal engellerin azaltılması. Çevre işgücü denilen ikincil işgücünden yararlanılması.	Çekirdek ve çevre işgücünün birlikte kullanılması. Gerekli zaman gerektiği kadar özel istihdam büroları, alt işveren üçüncü kişi ve kurumlar aracılığıyla destek işgücü kullanımı.
Ücret Esnekliği	Emeğin niteliğinin ücretlere yansımaları. İşçi alımında kategorilere göre alım ve ücretlendirme yapılması.	Ülke düzeyinde veya firma düzeyinde. Ücretlendirmede ekonomik koşulların veya bireysel performansın esas alınması.
Fonksiyonel Esneklik	Taylorist* İş Organizasyonu'nun tersine birden çok işte görev alma. Aynı işi defalarca yapmak yerine farklı işlerde görev alma.	Çoklu işler, takım çalışması ve işbirliği. Hizmet içi eğitim programları. İşletmenin rekabet gücünü iyileştiren talep, teknoloji, pazarlama ihtiyaçlarına göre işçilerinin eğitim ve kurslarla becerilerinin yükseltilmesi.
Taşeronluk Esnekliği	Hizmetin veya üretimin işletme dışında veya içinde başka işverene bağlı işçiler tarafından yerine getirilmesi. İstihdam, teknoloji ve sermaye yatırımlarında maliyet azalışı.	Taşeron işletmelerle sözleşme yapılması.
Çalışma Süreleri Esnekliği	(Atipik İstihdam) Yasal iş sürelerinin sözleşmelerle kısaltılması. İşletmenin iş talebi ve işgücü uyumunun sağlanması	Çalışma sürelerinin işveren ve işçinin zaman yönetimi ihtiyaçlarına göre belirlenmesi ve sözleşmede yer alması.
Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışma	Normal çalışma süresine göre kısa, sürekli ve düzenli çalışma.	Özellikle kadın istihdamının artışıyla önemli rol oynamıştır. ILO sözleşmelerinde kapsam ve koruyuculuğu geliştirilmektedir.

Kaynak: Tablo yazar tarafından hazırlanmıştır.

*bkz. Jean Louis Peaucelle (2000) "From Taylorism to Post-Taylorism: Simultaneously Pursuing Several Management Objectives", *Journal of Organizational Change Management*, 13/5, p.452-456.

Tablo 1’de de görüldüğü gibi, günümüzde esnek çalışma biçimleri pek çok yönden ayrılmıştır. İşletmelerin talepleri karşılama, maliyet yönetimi ve pazarları uyum gibi çeşitli sebeplerle iş sözleşmeleri farklılaşmıştır.

Tablo 1: Türlerine Göre Esneklik (Devam)

Esneklik türleri	İçerik	Uygulama
Yoğunlaştırılmış İş Haftaları Esnekliği	Haftalık normal çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine göre, günde 11 saati aşmamak kaydıyla yayılması.	İş Kanunu’nun ve İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile düzenlenmiştir.
Kayan İş Süreleri Esnekliği	Günlük, haftalık ya da aylık çalışılması gereken süre sabit kalmak koşuluyla işe başlama ve bitirme zamanının işçi tarafından belirlenebilmesi esnekliği.	Çekirdek zaman (bütün işçilerin işyerinde bulunmaya zorunlu olduğu zaman dilimi) ve Esnek Zaman (tercih zaman dilimi) uygulaması.
Evden Çalışma Esnekliği	1996 tarihli 177 sayılı ILO’nun “Evde Çalışma Sözleşmesinde”, tanımlanan şekilde ücret karşılığı bir malın veya hizmetin üretilmesi.	Avrupa Birliği’nin 2002 Avrupa Çerçeve Anlaşması ile çalışma koşulları ve asgari haklar genel çerçevesi oluşturulmuştur. Kadın çalışanlar, engelliler ve genç işsizlerin başvurduğu bir çalışma yöntemidir.
Uzaktan Çalışma Esnekliği	İşyerinin bulunduğu coğrafyadan uzakta, bilgisayar ve iletişim teknolojileri sayesinde mekandan bağımsız olarak yapılabilen mal ve hizmet üretimi.	Evden ve uzaktan çalışma biçimleri uygulamada iç içe geçmiş ve sözleşmelerin içeriği de birbirine yaklaşmıştır. İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri sözleşme koşulları ile bağlıdır.
Ödünç İş İlişkisi Esnekliği	Finansal veya başka sebeplerle işverenin işçisinin hizmet akdini feshetmeden, işçinin de yazılı rızası ile geçici bir süre için diğer bir işverenin hizmetine vermesi.	Büyük ölçekli firmaların veya holdinglerin farklı şirketlerinde birinci işverenden ikinci işverene geçici bir süre için yapılan görevlendirme.
Çağrı Üzerine Çalışma Esnekliği	Kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin doğacağı kısmi süreli iş sözleşmesi.	Çağrı üzerine haftalık, aylık veya yıllık olarak belirlenebilen İş Hukukundaki tanımlara göre yapılan uygulamalar.
İş Paylaşımı Esnekliği	Tam zamanlı yapılan bir işin iki veya daha fazla kısmi süreli çalışan tarafından yapılmasıdır. Çalışanlar arasında uyum sağlandığı sürece iş ve çalışma süreleri, ücretler, ikramiyeler, izinler sosyal yardımlar, sorumluluklar paylaşılır.	Bu çalışma yöntemi çalışma hayatında yaygınlık kazanamamıştır.

Kaynak: Tablo yazar tarafından hazırlanmıştır.

Esneklik türlerinde sayıca artış, işletmelerin değişen talep koşullarına uyum sağlama ve küresel rekabette ayakta kalabilmeleri için geliştirdikleri iş teklifleri olarak açıklanabilir.

Türkiye’de İstihdamda Kadının Payı

Türkiye’de ülke nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların istihdamdaki payı Avrupa ülkelerine göre düşüktür. Kadınların işgücüne katılım oranının artması önce her açıdan kendilerine olan güvenin artması diğer yandan ekonomiye katkılarının artması anlamına gelmektedir.

Türkiye’de 15 yaş üstü istihdam oranı %52’den %50,3’e gerilemiştir. İşsizlik oranı %11,2 den %14’e yükselmiştir. Erkeklerin işgücüne katılım oranı %78,2, kadınların işgücüne katılım oranı %38,7’dir. Uzun süreli işsizlik oranı tüm işsizlerin %23,5 dolayındadır. Düşük vasıflı kişilerin, kadın ve gençlerin iş olanaklarından yararlanabilmesi ne eğitimde ne istihdamda olanların işe alınabilme olanaklarının artırılması için ihtiyaca göre gelişim sağlayıcı seminer kurs ve eğitim olanaklarının teşvik edilmesi gerekmektedir (OECD, 2020: 95-96).

Tablo 2. İşgücüne Katılım Oranı 2018

Türkiye		Hollanda		Danimarka		AB-28		İsveç	
Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
38,3	78,5	75,8	84,7	76,6	82,1	68,3	79,2	81,2	84,6

Kaynak: European Union, Labour Force Survey, 1983-2018.

Tablo 2’ye göre, Türkiye’de kadının işgücüne katılım oranı 2018 yılı itibariyle ancak %38,3 dolayındadır ve Avrupa ülkeleri içinde en düşük kadın istihdam oranı gibi görünmektedir. Ancak bu rakamı değerlendirirken Türkiye’de kısmi-süreli çalışma sözleşmelerinin yaygın olmadığı dikkate alınırsa mevcut %38,3 rakamı tam zamanlı çalışan kadın istihdamına karşılık gelmektedir. Avrupa Birliği ortalaması ya da Hollanda Danimarka ve İsveç’te göreceli yüksek kadın istihdamı altında kadınların çoğunlukla yarı zamanlı ya da esnek çalışma ortamında olduğu için yüksek görünmektedir.

Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu *Kısmi Sürekli Çalışma, Çağrı Üzerine Çalışma, Günlere bölünmüş Haftalık Çalışma Süresi, Telif Çalışması, Kısa Çalışma ve Geçici İş Akdi* gibi başlıklar altında esnek çalışma şekillerini tanımlamaktadır.

Kadın istihdamını teşvik politikaları içinde hükümet istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına ve iş başı eğitime katılmaları için 0-15 yaş arası çocuk sahibi annelere mali destek sağlayan *İşte Anne Projesi*’ni başlatmıştır (KOSGEB, 2021). Kısmi süreli çalışmada Avrupa Birliği ortalaması %19 olup Türkiye’de %10 seviyesindedir. Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranı 2019 yılı itibariyle %34,5 civarındadır. Yeni iş fırsatlarının yaratılmasının teşvik edilmesi kayıt dışılığın da azalmasını sağlayabilecektir

Avrupa Komisyonu'nun 2020 Türkiye Raporu'nda işgücü piyasasındaki gelişmeler Fasil 19. Sosyal Politika ve İstihdam Başlığı altında yer almaktadır. Bu bölümde Türkiye'nin sosyal politika ve istihdam alanında belirli düzeyde hazırlıklı olduğu ve aşağıdaki üç maddede iyileştirilmeler olması önerilmiştir (EU Commission, 2020: 89-91).

- Özellikle sendikal hakların kullanılması, sosyal diyalogun paydaşlar arasında iyileştirilmesi ve bunlar üzerindeki engellerin kaldırılması,
- İşçi haklarıyla ilgili mevzuatın, özellikle iş kanunu ve ikincil mevzuatın da dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yürürlüğe konulması ve uygulanmasının iyileştirilmesi,
- İş-özel yaşam dengesini sağlayacak iş fırsatlarının geliştirilmesi ve bu konudaki çalışmaların hızlandırılması, kadın istihdamının teşvik edilmesi.

Avrupa Birliği'nde Esnek Çalışma ve Kadın İstihdamında Artış

Avrupa Birliği'nin Sosyal Politikası 1970 yılından buyana işsizlikle mücadele politikalarının bir parçası olarak kadın istihdamına önem vermektedir. Avrupa Birliği ise 1997 yılında 97/81/EC sayılı Çalışma Çerçeve Anlaşmasında kısmi süreli çalışmaya yer vermiş kısmi süreli işçi tanımını ortaya koymuş, kısmi süreli çalışma olanaklarının geliştirilmesi ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması sorunları ile hak ve sorumluluklarını düzenlemiştir.

İşgücü piyasasındaki geleneksel kıta Avrupa'sı modeli özellikle Hollanda Danimarka ve Birleşik Krallık'da terkedilerek yerini *Flexicurity Model* olarak tanımlanan Esnek İşgücü Modeli'ne bırakmıştır. Esneklikle firmalara rekabet gücü kazandırmayı amaçlayan Esnek Çalışma Modeli diğer yandan Avrupa Sosyal Haklar Şartı'na uyumlu olmak durumundadır.

Genel olarak tüm Avrupa Birliği'ni ilgilendiren Avrupa Sosyal Modeli artan küresel rekabet koşulları dikkate alınarak gözden geçirilmiş ve Avrupa İstihdam Stratejisi onaylanmıştır (EU Commission, 2017). Sosyal uyum, istihdamda niteliğin artırılması, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi sağlayabilmek bu stratejide öne çıkarılmıştır. Sosyal uyum sorunlarının bir parçası olarak işsizlerin, işgücü piyasasının dışında kalan 'dışlanmışların', göçmenlerin korunması ve eşitsizliklerin azaltılması konularına dikkat çekilmektedir.

Esnek İşgücü Piyasasında Ülkelerin Durumu

Esnek işgücü piyasası en çok Hollanda ve Danimarka'da gelişmiştir. Kısmi süreli çalışmada kadın çalışanların payı Danimarka ve Hollanda'da yaklaşık %80'e ulaşmıştır. 27 ülkeli Avrupa Birliği'nde esneklik-güvence sistemi henüz tam olarak yerleşmemiştir. İşçi sendikalarının güçlü olduğu ve katı işgücü piyasasının hakim olduğu başta Fransa olmak üzere İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'da işsizlik oranındaki artışa paralel olarak belirsiz süreli iş sözleşmeleri sisteme

olan güveni azaltmaktadır. Almanya, Avusturya ve Belçika’da yüksek iş güvencesi ile çalışan kesimin yanında işten çıkarıldığında yeniden iş bulma şansının düşük olduğu kesim de bulunmaktadır. İngiltere, İrlanda, Hollanda ve Danimarka’da göreceli olarak dinamik işgücü piyasasına sahip durumdadırlar. Birliğe 2004 yılında katılan Polonya Macaristan ve Çekya ise kayıt dışı çalışmanın varlığı ve sosyal yardımlara bağımlılık nedeniyle işgücü piyasasında Avrupa Birliğini’nin en sorunlu ülkeler grubunu oluşturmaktadır.

Tablo 3. İstihdamın Sektörel Dağılımı- Euro Bölgesi (1000 kişi)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Toplam nüfus	335 805	336 667	337 395	338 134	339 151	340 232	340 971	341 745
Toplam istihdam	150 352	149 712	148 905	148 881	151 437	153 440	155 890	158 267
Tarım	5 199	5 135	5 060	5 057	5 012	4 999	4 973	4 953
Sanayi	22 974	22 780	22 468	22 376	22 393	22 565	22 815	23 152
İnşaat	10 005	9 570	9 220	9 104	9 124	9 151	9 284	9 509
Hizmetler *	37 343	37 166	36 820	37 102	37 609	38 136	38 832	39 372
Hizmetler**	3 966	3 998	4 022	4 052	4 114	4 237	4 380	4 531
Finans ve sigorta	4061	4047	4 000	3 961	3 941	3 923	3 865	3 837
Kamu	36 009	35 995	36 166	36 529	36 930	37 422	37 839	38 322

Kaynak: OECD (2020), “Euro Area” in *National Accounts of OECD Countries*, vol 2020 issue1, Paris, , ticaret .

DOI: <https://doi.org/10.1787/3094eb39-en>

* Dağıtım ulaştırma, turizm, konaklama, yeme-içme, tamir-bakım. ** Bilgi, iletişim, haberleşme.

Avrupa Birliği’nde Esnek Çalışma ile İlgili Düzenlemeler

1987 yılına kadar Topluluğun Sosyal Politikası genel kapsayıcı bir sosyal haklar düzenlemesi ortaya koymamıştır. Bunun temel sebebi, üye devletlerin çalışma hukukunu bağlayıcı ve milli mevzuatı ve uygulamalarına müdahale eden bir sistemden yana olmamalarıdır. 9 Aralık 1989 tarihinde kabul edilen “Temel Sosyal Haklar Şartı” sosyal politikanın geliştirilmesi yolunda ilk önemli adımdır. 2015 yılındaki 7.ci versiyonu ile güncellenmiştir (Council of Europe,2015). 1989 yılında ortaya konulan *Temel Sosyal Haklar Şartı* çalışma sürelerinin düzenlemesi ile ilgili bir yönerge önermiş ancak bu yönergenin oluşturulması ve onaylanması 1993 yılına kadar mümkün olmamıştır.

20-21 Kasım 1997 tarihli Lüksemburg Zirvesi iç pazarın rekabet gücünü arttırmak için istihdamı destekleyen politikalara önem verilmesini vurgulamış, bunun için de araştırma, yaratıcılık ve yenilikçiliği teşvik eden, bilgi toplumuna geçişi ve mesleki eğitimi cesaretlendiren politikaların desteklenmesini önermiştir. Gene bu zirvede önemle üzerinde durulan konu, esnek işgücü piyasasının gelişebilmesi için üye ülkelerde yasal düzenlemelerin sadeleştirilmesi gereğidir.

23-24 Mart 2000 tarihli Lizbon Zirvesi'nde, 2000-2010 yılı Stratejik Hedefleri tespit edilmiştir (Eu Parliament, 2010). Bu raporda özellikle altı çizilerek, iş olanakları ve iş kalitesinin iyileştirilmesi yoluyla işsizlik oranının azaltılması, toplam istihdam oranının %70'e, kadın istihdam oranının da %60'a çıkarılması ortaya konmuştur. Bu ileri hedef sonrasında Avrupa Birliği ülkelerinde işgücü piyasasında esnek çalışma uygulamalarının geliştirilmesi için pek çok yasal düzenlemenin hayata geçirildiği görülmektedir.

Artan küresel rekabet ve dış rakiplerle yarış Avrupa Birliği işletmelerini başta teknolojik yenilik ve uyum olmak üzere pek çok yönden olumsuz etkilemektedir. Ulusal yasalardaki iş güvencesi hükümleri bir yandan mevcut işini devam ettirmeye çalışanları koruyarak işsizliği azaltıcı yönde etkide bulunurken diğer yandan yeni işler açılmadıkça mevcut işsizlerin iş bulması zorlaşmaktadır. Avrupa Birliği'nde mevcut iş güvencesi uygulamalarını gözden geçiren İstihdam 2006 Raporu işletmelerin iş güvencesi hükümleri kapsamında yeni işçi alımında çekimser davrandıklarını özellikle de kadın ve gençlerin istihdam olanaklarını daralttığını ortaya koymuştur (EU Commission, 2006'a). Dolayısıyla 2006 raporuyla sıkı iş güvencesi yaklaşımının işgücü piyasasını daraltıcı bir etki yarattığı bu hükümlerin daha esnek olduğu Hollanda Danimarka, Birleşik Krallık ve İskandinav ülkelerinde kadın istihdamının arttığı vurgulanmıştır.

Sıkı iş güvencesi, işe alma ve işten çıkarmayı zorlaştırdığı için süreci yavaşlatmakta ve işgücü devrini güçleştirmekte mevcut işsizliğin azalmasını zorlaştırmaktadır savı pek çok ampirik çalışmada ortaya konulmuştur (bkz. Barbieri et al., Berghammer, et all).

Avrupa Komisyonu'nun 22.11.2006 tarihli "21.ci Yüzyılın Talepleri Karşısında Modern İş Hukuku" (EU Commisison,2006'b) başlıklı raporda Birliğin işgücü piyasasının bir durum analizi yapılmakta ve "Esneklik-Güvence" kavramının bundan böyle Birliğin istihdam politikasının çekirdek unsuru olduğu kabul edilmektedir. Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu "Business Europe", (BusinessEurope, 2020) geleneksel standart iş sözleşmelerinin esnek çalışmaya olanak verecek şekilde iş hukukunda yeniden düzenlenmesine olumlu yaklaşıklarını belirtmişlerdir.

2003 yılında şekillenmeye başlayan Avrupa İstihdam Stratejisi üç hedef üzerinde odaklanmıştır. Temel amaç, Birlik iç pazarının daha esnek iş gücü piyasasına dönüşmesidir. Bu üç hedef istihdamda artış, çalışma ortamı ve verimliliğin iyileştirilmesi ve de sosyal uyumun arttırılması olarak belirlenmiştir. Avrupa İstihdam Stratejisi iş koşullarını daha esnek hale getirirken çalışanın ve iş verenin hak ve yükümlülüklerini güvence altına almaktadır.

- Kısa süreli sözleşmeler 1 gün ila 1 yıla kadar
- Geçici Çalışma Sözleşmeleri
- Belirli Süreli İş Sözleşmeleri
- Serbest Çalışma Sözleşmeleri (Vergi ve sigorta çalışana ait)

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak son 20 yılda esnek çalışma uygulamaları yaygınlaştığı için Avrupa Birliği'nde kadın istihdamı da artmıştır. “Esneklik (Flexibility)–Güvence (Security) dengesi” esneklik ve güvenceyi bir arada ele alan bir düzenlemedir. Esneklik güvence dengesi ile şirketlerin değişen rekabet şartlarına ve iş arayanların da üretkenlik, verimlilik ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri iş fırsatlarına erişme imkanı sunabilen güvenceli sözleşme çeşitliliği anlaşılmaktadır. 2003-2006 yılında 10 hedefle yenilenen Avrupa İstihdam Stratejisi iş sürelerinde esneklik ve işçinin haklarının korunmasını dengelemektedir.

Birlik genelinde 1994-2000 döneminde yaratılan toplam istihdamın %50'si part-time işlerdir. Bu part-time işlerin de %70'i kadın işgücü tarafından gerçekleştirilmiştir. Birlikte part-time ve geçici işlerin toplam istihdamdaki payı %30'a yaklaşmıştır. Hızla gelişen esnek çalışma biçimi serbest çalışmadır. Avrupa İstihdam Stratejisi iş sözleşmelerini daha esnek hale getirerek işletmelerin yeni iş fırsatları yaratmalarını teşvik etmektedir. Yeni çalışma türlerinin tanımlanması ve bu yeni sözleşmelerin üye ülke mevzuatlarında yer alması işgücü piyasasının esneklik kazanmasının önünü açmıştır.

Esneklik Güvence Dengesi Modeli ve Uygulama Örnekleri

Bu güvence sisteminde küresel rekabette maliyet avantajı yaratmaya ve pazarda kalmaya çalışan işletmeler belirsiz süreli uzun dönemli sözleşmelerle işe almayı artık tercih etmemektedir. Bu yeni istihdam modellerinde, sözleşmeli üretim veya talebe göre üretim, teknoloji uyumu veya ihtiyacı gibi nedenlerle işe alımlarda esnek sözleşmeleri tercih etmektedirler. Diğer yandan, sözleşmelerin süreleri ve kapsamı ile ilgili çeşitlilik özellikle kadın çalışanların iş ve aile yaşamları söz konusu olduğunda tercih edilme sebebi olmaktadır. Bu da sonuç olarak Avrupa ülkelerinde kadın işgücünün istihdama katkısını arttırmakta ve işsizliği de azaltmaktadır.

Almanya'da işletmelerin yasal mali yüklerini azaltarak bürokratik sadeleştirme ile istihdam olanaklarını artırma politikaları 2000 yılından bu yana uygulanmaktadır. Aktif istihdam politikası kapsamında, çalışanların işletmede sermaye ve kâr ortaklığına katılımı gibi konular da ele alınmaktadır. Geçici iş İlişkisi Sözleşmesi süresi 12 aya uzatılmıştır. Her işletmenin geçici işçi teminine yönelik bir büro (personel Service-Agentur) kurması zorunluluk haline gelmiş böylece mevcut işsizlerin başvurarak iş fırsatı yakalanma şansı elde etmeleri sağlanmıştır.

Hollanda'da istihdamı artırıcı politikalar her zaman desteklenmiş ve bu konudaki düzenlemeler öncelikli olmuştur. Kadın ve erkeklerin istihdamdaki payı hemen hemen eşittir. Çalışma yaşındaki kadınların istihdama katılım oranı %71,3 ile OECD ortalamasının çok üstündedir (OECD,2019). Hollanda öncelikle belirsiz süreli sözleşmelerde istihdam güvencesini yükseltmiş ve şirketler bu kapsamda işe alımlarını arttırmışlar. 1999 yılında “Esneklik ve Güvence Yasası” ile sözleşme güvenliği sağlanmıştır.

Diğer önemli bir özellik belirli süreli sözleşmelerle geçici iş ilişkisi şirketlerin tercih ettikleri sözleşmeler olarak istihdamda artış sağlamıştır. Esneklik oranı arttıkça açılan iş sayısı da artmaktadır. Atipik sözleşmelerle çalışanların günceleri arttırılmıştır. Hollanda'da aktif işgücü politikası iş güvencesinden istihdam güvencesine doğru geçiş sağlamıştır.

Hollanda'da kısmi süreli istihdam oranı 2019 itibariyle toplam istihdamın %58,7 sine ulaşmıştır (OECD 2019). OECD ülkeleri içinde en yüksek kısmi süreli istihdam Hollanda'dır. İş-yaşam dengesine önemli katkıda bulunan bu çalışma biçiminin çalışanın zaman yönetimin olumlu katkısının yanında olumsuz yanları da bulunmaktadır. Tam zamanlı çalışmaya kıyasla daha düşük ücret, daha sınırlı mesleki eğitim fırsatı ve daha düşük kalitede iş fırsatları söz konusu olmaktadır. Bunun yanısıra kısmi süreli çalışmada kadın erkek ücret eşitsizliğini tamamen ortadan kaldırma yönünde çalışmalar devam etmektedir. Kısmi süreli çalışan kadının zamanın kalan kısmında ev ve çocuk bakımını tümüyle üstlendiği ve eşler arasında bu işlerin paylaşımının hiç bir şekilde sözkonusu olmadığı durumda kadın açısından önemli bir mutsuzluk kaynağı oluşmaktadır. Yaşamın akışı içinde sürekli göreceli düşük bir ücretle çalışmak ve sürekli kalan zamanda ev ve çocuk bakımına özveriyle devam etmek moral açısından yıpratıcı olmaktadır. Hollanda'da aile içinde kadın ile erkek arasında dengeli iş bölümü konusunda sorunlar ve uzlaşmacı çözüm arayışı devam etmektedir (OECD, 2019). Bu durum, part-time veya kısmi-süreli çalışan eşler için genelde karşılaşılan bir durumdur.

Hollanda raporuna göre kadın-erkek çalışan arasında saat başına ücret eşitsizliği minimal düzeye inmiştir. Esneklik-Güvence modelinin (Flexicurity Model) en önemli özelliği tam zamanlı çalışanlarla yarı zamanlı çalışanların aynı haklara sahip olmalarını sağlamaktadır. Bu model özellikle kadın istihdamını arttırmayı ve çalışmak isteyip de ileri yaşta olanların da çalışmaya devam etmelerini sağlamaktadır. Toplamda bu reformlar işsizliğin azalmasına katkıda bulunmaktadır. İş saatleri kapsamında yapılan düzenlemeler ile çalışma saatlerine esneklik getirilmiş, ortalama çalışma saatleri azaltılmıştır. Yarı zamanlı işlerin açılması ile kadın istihdamında artış olmuş yarı zamanlı işlerde çalışma oranı kadında da erkekte de artmıştır (Cuesta, M.B & Martin, N. E 2009:223-256).

Hollanda'da 1970'lerin sonunda işsizlik oranı %20'yi aşmış iken esnek çalışma biçimlerinin mevzuata kazandırılmasıyla işsizlik 2020 yılı itibariyle %3'e gerilemiştir, bu oran Avrupa'da en düşük işsizlik oranıdır. Hollanda'da çalışma süresi yasal olarak haftada 36-40 saat arasındadır (OECD, 2019). Kısmi süreli çalışma en yaygın çalışma biçimidir. OECD ülkeleri içinde kısmi süreli istihdam oranı en yüksek ülke Hollanda'dır, aynı zamanda kadın istihdamın en yüksek olduğu piyasa olarak kabul edilmektedir. Kısmi süreli çalışma ve güvenceli esneklik stratejisi ile kadın istihdamında artış sağlanmıştır.

Kadının zaman yönetimi açısından eşler arasında işbölümünün önemli olduğu görülmektedir. Kısmi süreli çalışma tercihinde evlenme, çocuk sahibi olma, hanenin gelir ve tüketim alışkanlıkları, fertlerin kendilerini mesleki açıdan geliştirme kararları ve bu yolda zaman yöntemi önemli olmaktadır. Mesleki ve kişisel gelişime zaman ayırma gene kısmi süreli çalışma tercihlerinde önemli olmaktadır. İşletmelerin taleplerine uygun nitelikteki çalışan profili özellikle mesleki ve teknik becerilerin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sayesinde olmaktadır. Bu kısmi çalışma tercihlerinde birinci öncelik, ikinci öncelik ise aile yaşamının sürdürülmesinde kısmi süreli çalışmanın zaman yönetiminde sağladığı kolaylıktır. Esnek çalışma kadının iş-yaşam aile dengesini kurmada ve verimliliği arttırmada önemli rol oynamaktadır.

Yarı zamanlı çalışanların göreceli olarak daha düşük kazançları olmakta ve meslek içi eğitim fırsatlarından da göreceli olarak daha az yararlanmaktadırlar.

SONUÇ

Kadının zaman yönetimi açısından yarı zamanlı işleri tercih etmesi aile ve iş ortamının birlikte uyumlu sürdürülmesini sağlamaktadır. Hollanda Avrupa'da en düşük işsizlik oranına sahip bir ülke olarak Danimarka ile birlikte esnek çalışma uygulamalarının da en yoğun olduğu ülkedir. Bu iki ülkede iş güvencesi göreceli olarak düşük, bununla birlikte işsizlik yardımı ve sosyal güvenlik önlemleri göreceli olarak yüksektir. İş bulma büroları sayesinde işsizlik azalmaktadır. Hollanda'da işsizliğe çözüm esnek çalışma koşullarının yaratılması ile sağlanmış durumdadır. İşçi işveren ve devlet arasındaki sosyal uyum kurumsallaşmıştır. Bu sosyal uyum tarafların mutabakatıyla içerikleri farklılaştırılmış sözleşmeler olarak iş yasalarına aktarılmıştır.

Artan küresel rekabet ve dış rakiplerle yarış Avrupa Birliği işletmelerini başta teknolojik yenilik ve uyum olmak üzere pek çok yönden olumsuz etkilemektedir. Ulusal yasalardaki iş güvencesi hükümleri bir yandan mevcut işini devam ettirmeye çalışanları koruyarak işsizliği azaltıcı yönde etkide bulunurken diğer yandan yeni işler açılmadıkça mevcut işsizlerin iş bulması zorlaşmaktadır. Türkiye'nin yakından izlediği Avrupa Birliği Uygulamaları gelişmekte olan pek çok ülke için örnek teşkil ederken ülkemiz açısından da önem taşımaktadır. Avrupa Birliği'nde her ne kadar üye ülkeler kendi yasal düzenlemelerini ortaya koysalar da bütünleşik Avrupa iç pazarında serbest dolaşım söz konusudur. Dolayısıyla iş fırsatları açısından da esnek çalışma konusundaki düzenlemeler de birbirine yaklaşmaktadır. Bu durum kadın istihdamı açısından toplam verimliliği arttırdığı gibi kadının ev ve iş ortamını düzenleme yani zaman yönetiminde de ona kolaylık ve esneklik sağlamaktadır.

Avrupa'da kadının istihdamda payı özellikle kısmi süreli iş fırsatları ile sürekli artmaktadır. Bu konuda en ileri ülke % 81,2 ile İsveç'tir. Türkiye'de iş-yaşam dengesini sağlayacak iş fırsatlarının geliştirilmesi ve bu konudaki çalışmaların hızlandırılması özellikle de kadın istihdamının teşvik

edilmesi gerekmektedir. Türkiye'nin %30'lar seviyesindeki bu payımı bir an önce iyileştirecek kadın istihdamını teşvik edecek politikaların hızlandırılması 2030 hedefleri içinde olmalıdır. Bu iyileşme bir yandan toplam istihdamın oranının arttırılması ve kayıt dışılığın azaltılmasına da önemli katkıda bulunacaktır.

Kaynakça

Barbieri, P; Cutulli Giorgio; Guetto R and Scherer, S (2019) "Part-time Employment as a Way to Increase Women's Employment: (Where) Does it Work?" *International Journal of Comparative Sociology*, 60(4) 249-268. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0020715219849463>

Berghammer, and Riederer, B (2018) "The Part-Time Revolution: Changes in the Parenthood Effect on woman's Employment in Austria", *Vienna Institute of Demography Working Papers*, No. 04/2018. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/184851/1/WP2018_04.pdf

BusinessEurope, (2020) *History of Organisation*.
<https://www.business-europe.eu/history-organisation>

Council Directive, (1997) *European Framework Agreement on Part-Time Work*, Concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC 97/81/EC, 15 December 1997. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX>

Council of Europe (2015) *European Social Charter*, Collected Texts, 7 the edition. <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048b059>

Cuesta, M.B and Martin, N. E (2009) "Part-time Employment: a Comparative analysis of Spain and the Netherlands", *European Journal Law and Economics*, 28: 223-256.

Drucker P.F (1992) *The Age of Discontinuity*, Transaction Publishers. Transaction Publishers.

Drucker, P.F (2007) *Management Challenges for the 21st Century*, Elsevier.

European Community, (1997) *European Framework Agreement on Part-Time Work*, 6 June 1997. <https://resourcecentre.etuc.org/agreement/framework-agreement-part-time-work>

European Commission (2006a) *The Social Situation in the European Union 2005-2006, The Balance between Generations in Ageing Europe*.
https://ec.europa.eu/employment_social/social_situation/docs/ssr2005_2006_en.pdf

European Commission (2006b) *Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century, Green Paper*, Brussels, 22.11.2006 COM(2006) 708 final.
[https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com\(2006\)0708/com_com\(2006\)0708_en.pdf](https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708/com_com(2006)0708_en.pdf)

European Commission (2017) *European Employment Strategy: Employment Guidelines*
<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&intPageId=3427>

European Commission, *Turkey Report 2020, Commission Staff Working Document*, COM 220/660 Final, pp.89-91.
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/turkey_report_2020.pdf

European Union, *Labor Force Survey, 1983-2018*, 28 November 2019.
<https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/overview>

European Union Parliament (2010) *The Lisbon Strategy 2000 – 2010, An analysis and evaluation of the methods used and results achieved.* [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-EMPL_ET\(2010\)440285](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-EMPL_ET(2010)440285)

International Labor Organisation (1994) *Part-Time Work Convention* 1994, No.175. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C175

International Labor Organization,(2019), *Guide to Developing Balanced Working Time Arrangements*, International Labor Office, Geneva.

KOSGEB (2021) *İşkur İşte Anne Projesi Başvuru Şartları.* <https://kosgebkredisi.com/iskur-iste-anne-projesi-basvuru-sartlari-nelerdir/>

OECD, (1997) *Employment Outlook 1997*, Paris, Organisation for Economic Cooperation and Development. <https://www.oecd.org/els/emp/2080463.pdf>

OECD (2019) *Part-time and Partly Equal: Gender and Work in Netherlands*, OECD Publishing, Paris. DOI: <https://doi.org/10.1787/204235cf-en>

OECD, (2020) *Employment Outlook 2020*, Paris, Organisation for Economic Cooperation and Development. <http://www.oecd.org/employment-outlook/2020/>

OECD (2020), “Turkey”, in *National Accounts of OECD Countries*, vol 2020 issue 1, OECD Publishing, Paris, p.95-96. DOI: <https://doi.org/10.1787/7a8a9e89-en>

Peaucelle, J.L (2000) “From Taylorism to Post-Taylorism: Simultaneously Pursuing Several Management Objectives”, *Journal of Organizational Change Management*, 13/5, p.452-456.

Pettinger, R (2002) *Managing Flexible Working*, John Wiley Sons Ltd.

Wilhagen T(2007) *Flexicurity Pathways*, Interim Report presented on Expert Group on Flexicurity, Stakeholder Conference on Flexicurity organised by European Commission, 20 April 2007, Brussels.